

BRONXIAL SINTROPIYADA NAZORAT DARAJASINI BAHOLASH YOSH ODAMLARDA ASTMA VA SEMIRISH

Xalilov N., Mutaljonov M., Jo`rayeva M.A., Jakbarova M.A.

Andijon davlat tibbiyot instituti

Tadqiqotning maqsadi. Tana massasi indeksi va yoshga qarab bronxial astma (AD) bilan og'rigan bemorlarda nazorat darajasini o'rganish va mintaqaviy o'pka ma'lumotlariga ko'ra kasallikning boshqariladigan kursiga erishishga ta'sir qiluvchi eng muhim xavf omillarini aniqlash.

Materiallar va usullar. 213 kishi tekshirildi: 18 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan 173 ta turli darajadagi BA bemorlari va 40 nafari deyarli sog'lom odamlar. TYI tana yuki indeksi qiymatiga ko'ra, tekshirilganlar ikki guruhga bo'lingan: 1-BA va TYI 24,9 kg/m² gacha, TYI 30 dan 34,5 gacha bo'lgan 2-BA kg/m². BA simptomlarini nazorat qilish darajasini aniqlash uchun ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire 5) ishlatilgan.

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, BA sintropiyasi va semirish bilan, hatto yoshlik davrida kamroq davomiylikda kasallikning og'ir kechishi bilan bemorlarda ko'proq uchraydi. Semirib ketgan bemorlar guruhida bronxo-obstruktivning sindromni og'irligi yanada kuchli aniqlandi. Ikkala o'rganilayotgan guruhdagi bemorlarning katta qismida, BA kechishining og'irligidan qat'i nazar, kasallikni nazorat qilish yokligi va bu, birinchi navbatda, asosiy terapiya hajmining etarli emasligi bilan bog'liq.

Xulosa. Hatto yoshlik davrida va kasallikning engil davrida ham semirish klinik ko'rinishni sezilarli darajada kuchaytiradi. Eng ko'p semirib ketgan bemorlarda BAning boshqariladigan turiga erishishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan muhim omillar quyidagilardir: qalinligi epikardial yog' to'qimalarining 7 mm dan oshishi, Adiponekting 30 mkg/ml dan kamayishi FEV1 ko'rsatkichi 70% dan kam, rezonans chastotasi (fres) qiymati 14 Gts dan yuqori bo'lishi mumkin.

